

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Kazaxbayeva X.Z

O'Z- O'ZIDAN HOMILA TUSHISH XAVFI BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARDA

MIKRONLASHTIRILGAN PROGESTERONNING SAMARADORLIGI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

